

РАЗДЕЛ. АРХИТЕКТУРА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041646>

УДК 69, 6904

**ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОВЕДЕНИЯ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

С.В. Панюшин,

магистрант 2 курса, факультет строительства и жилищно-коммунального хозяйства, специальность «промышленное и гражданское строительство»,
ИИиС ВолГТУ,
г. Волгоград

Аннотация: Тенденция развития строительной отрасли способствовала непосредственному развитию сопутствующих технологий и методов исследований данной сферы, что в свою очередь стимулирует рост конкурентоспособности и эффективности тех компаний, которые активно используют новейшие разработки. Объектом исследования данной статьи являются непосредственно BIM-технологии, как неотъемлемый элемент социальной и экономической составляющей виртуального строительства. В течение всей статьи рассматриваются преимущества применения современных технологий, а благодаря рассмотренным примерам, прослеживается четкое отражение достоинств BIM-технологий. Также, упоминается об экономической стороне использования современных технологий в сфере строительства. В статье подробно освещается использование технологий BIM для организации, документирования и изготовления систем MEP в модульных конструкциях.

Ключевые слова: BIM-технологии, строительство зданий и сооружений, 3D-модель, информационные технологии в строительных работах, строительные компании

APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES FOR CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORKS

S.V. Panyushin,

2nd year Master's student, Faculty of Construction and Housing and Communal Services, specialty "Industrial and Civil Construction",
IAiS VolGTU,
Volgograd

Annotation: The trend in the development of the construction industry has contributed to the direct development of related technologies and research methods in this area, which in turn stimulates the growth of competitiveness and efficiency of those companies that actively use the latest developments. The object of research of this article is directly BIM-technologies, as an integral element of the social and economic component of virtual construction. Throughout the article, the advantages of using modern technologies are considered, and thanks to the examples considered, a clear reflection of the advantages of BIM technologies is traced. Also, the economic side of the use of modern technologies in the construction sector is mentioned. The article details the use of BIM technologies for organizing, documenting, and manufacturing measurement systems in modular structures.

Keywords: BIM-technologies, construction of buildings and structures, 3D-model, information technologies in construction works, construction companies

В 2021 году, ситуация в экономике на фоне пандемии коронавируса негативно сказалась на деятельности строительных предприятий. Возрос спрос на дистанционные формы взаимодействия между покупателями и производителями, ужесточились требования к качеству и срокам строительства. В данных условиях развитие инновационного потенциала определяет будущее строительных предприятий, а, следовательно, и отрасли в целом.

Технологии IoT и строительный контроль.

Технологии в строительной отрасли – это устройства и датчики, объединенные на единой платформе, которая отслеживает и анализирует все строительные процессы в режиме реального времени. Благодаря такому подходу будет возможно не только снизить условия труда и их интенсивность, но и снизить их стоимость [1].

BigData и AI.

Искусственный интеллект и большие данные – важный технологический инструмент для всех компаний. Анализируя анонимные данные, разработчики получают исчерпывающую информацию о спросе на определенные объекты недвижимости, а также прогнозы и рекомендации.

Например, есть стартап Skyline AI, который предлагает услуги инвестиционного консалтинга. Программа самостоятельно определяет активы, которые наиболее выгодны для инвестирования, подсказывает, когда лучше провести капитальный ремонт, а когда стоит повысить арендную плату [2].

В настоящее время в строительной отрасли активно используют технологии виртуальной и дополнительной реальности не только в процессе строительства, но и при реализации объектов недвижимости.

Менеджер может повысить вовлеченность клиента, поэкспериментировав с ним над пространством квартиры, просмотрев варианты размещения мебели в режиме реального времени. Такая игра стимулирует клиента и дает ему визуальные ответы на его вопросы [3].

У строительных компаний есть возможность предлагать и мобильный VR. Клиент может установить нужное приложение себе на телефон и в спокойной обстановке рассмотреть квартиру дома вместе с близкими.

Дополненная реальность – это инновация, которая произвела революцию в строительной отрасли. Эта технология предлагает множество применений в строительстве.

Например, позволяет увидеть проект в реальных условиях. Фактически, можно разместить здание на объекте, чтобы получить точную картину хода работ и тем самым уменьшить ошибку. Точно так же дополненная реальность может использоваться для составления плана и предоставления глобального видения места с точки зрения перспективы.

Технологическая фирма Trimble привнесла дополненную реальность на рабочую площадку с помощью своей системы Site Vision, которая позволяет операторам проверять жизнеспособность новых проектов и изменений, а также проверять прогресс и выявлять проблемы на этапе строительства. Одним из преимуществ Site Vision является то, что он использует местоположение GNSS (спутника) для ориентации в реальном мире, а не требует какой-либо фиксированной точки или локального маркера. Программное обеспечение объединяет спутниковую систему с геолокационным приложением Google ARCore. Первоначально в платформу Trimble Connect импортируется модель BIM (информационное моделирование зданий) или CAD (компьютерное проектирование). Оттуда он просто загружается на мобильный телефон Android, который затем прикрепляется к антенне с помощью специального кронштейна.

Пользователи могут просматривать запланированные работы, потенциально включая подземные работы, наложенные на реальную строительную площадку [4].

Двухмерное проектирование не исчезнет совсем, но его роль значительно уменьшится. Тем, кто пытается отмахнуться от грядущих перемен и яростно против BIM за его несовершенство, можно посетить музей и посмотреть, что собой представляли первые автомобили, самолёты и первый персональный компьютер. Они тоже были неидеальны. В те времена, лишь малая часть людей верила, что однажды эти вещи всерьёз и надолго войдут в нашу ежедневную жизнь. Вопрос только в том, сколько потребуется для этого времени, чтобы BIM стало надёжным и простым инструментом в руках проектировщика. Следует понимать, что любая инновация – это есть долгий путь поиска и труда многих людей [5].

Так же активно с BIM-технологиями ведут работу такие компании, как:

1. GENPRO – проектная организация, работающая более 13-ти лет на столичном рынке. Из них около 8-х лет по прогрессивной технологии. Специалисты компании разрабатывают документацию для небольших частных коттеджей и крупных промышленных предприятий. Архитекторы и инженеры выполняют все действия на трехмерных моделях, используя 4D проектирование и тем самым экономя время в работе и денежные средства заказчиков. В большинстве случаев затраты на строительство под ключ сократились на 25-30 %.

2. ГОРПРОЕКТ – предприятие, занимающееся проектированием еще с советских времен. Руководство компании быстро оценило преимущества новых технологий BIM и постаралось внедрить их в работу. Одна из немногих организаций, отошедших от стандартных способов проектирования. Уже реализованы несколько проектов, показавшие отличный результат в работе.

3. АрхиПлюс – конструкторское бюро, работающее над разноплановыми объектами по всей России. Сравнительно недавнее внедрение BIM технологий позволило организации вырваться в первые строчки рейтинга. Этому немало способствовали иностранные контракты и привлечение молодых специалистов, способных воспринимать новые направления в работе.

4. Девелоперская Группа ЗС. Также быстро восприняла технологии BIM и стала их использовать во всех направлениях деятельности – от проектирования до управления недвижимостью. Группа предоставляет свои услуги по всей России и способна быстро обеспечить качественной документацией для согласования. Компания полностью готова к тому, что

вскоре все российские государственные органы начнут принимать проекты только в BIM.

Следует отметить что, в настоящее время строительство и эксплуатации быстровозводимых модульных комплексов в странах мира набирает большую популярность.

Модульная конструкция относится к заводским строительным элементам, полностью собранным или изготовленным на заводе-изготовителе вдали от рабочей площадки, а затем транспортированным и собранным на месте строительства. Модульное здание чаще всего состоит из нескольких комнат с трехмерными блоками, предварительно собранными вместе с отделочными работами, в которых установлены электрические, механические и водопроводные компоненты. Большинство строительных исследований, проведенных в РФ и во всем мире, свидетельствует, что использование модульной конструкции дает много значительных преимуществ, в том числе:

1. Время строительства – процесс изготовления за пределами площадки происходит на заводе, поэтому мероприятия по подготовке площадки могут выполняться параллельно. Это может значительно помочь сократить общее время выполнения проекта.

2. Качество. Процессы, контролируемые заводом-изготовителем, гарантируют, что продукция имеет заданное качество. Кроме того, внутренняя среда защищает здания и их компоненты от экстремальных климатических явлений и разрушений.

3. Безопасность – с заводскими условиями гораздо проще контролировать здоровье и безопасность.

4. Ценность – более быстрое завершение проектов может принести клиентам более ранний доход, а также снизить затраты на объект из-за меньшего количества времени на стройплощадке.

5. Экологичность – меньшее количество нарушений на стройплощадке, строго контролируемый поток материалов и строительных отходов, а также заранее спланированный сборка / разборка могут помочь в сокращении воздействия строительства на окружающую среду. Сборные конструкции очень надежные, потому что они сокращают количество производимых отходов [6].

Тем не менее, организация и изготовление механических, электрических и сантехнических систем (MEP) в модульном строительстве всегда были одними из наиболее сложных задач, возникающих в процессе поставки модульных конструкций [7-9].

В целях решений данных проблем эффективным подходом является использование технологий BIM для организации, документирования и изготовления систем MEP в модульных конструкциях.

ВМ обычно определяется как процесс создания вычислимого и интеллектуального трехмерного набора данных и обмена информацией между строительством и проектированием, с помощью технологии ВМ создается точная виртуальная модель здания с точной геометрией и соответствующими данными, необходимыми для подсчета количества материалов, изготовления и установки на строительной площадке [8].

Использование технологии ВМ позволяет создавать интеллектуальные цифровые модели зданий, таких как пространства, стены, балки, колонны и системы МЕР. Кроме того, технология ВМ позволяет создать модель, которая содержит информацию, относящуюся к физическим, функциональным и сметным данным здания. Например, модель ВМ будет содержать информация о геометрии, местонахождении, поставщике, графике эксплуатации и технического обслуживания, расходах и требованиях к свободному пространству для установки кондиционирования воздуха [9].

Внедрение ВМ-систем в модульном строительстве обычно включает ряд преимуществ:

1. Возможность создавать 3D-представление геометрии строительных модулей, их расположения.
2. Позволяет строителям и пожарным службам использовать 3D-модели со связанными данными для проверки соответствия нормам.
3. Облегчает создание рабочих чертежей, которые могут быть легко созданы после завершения модели ВМ.
4. Облегчает одновременное создание строительной документации, изображений моделей, быстрых примеров, внешней и внутренней отделки и системы МЕР строительных модулей. Через эту единую информационную платформу ВМ способствует сотрудничеству между командой дизайнеров, консультантами, строителями и клиентами.
5. Обеспечивает автоматическое создание и изменение оценки стоимости, количественной оценки материалов и цен при внесении изменений для каждого модуля здания.
6. Предоставляет полный график строительства для заказа материалов, изготовления, доставки и установки на месте каждой системы здания. Благодаря интеграции 3D-рендеринга, 4D (3D-модель + календарный график) можно легко создать на этапе проектирования и строительства.
7. Возможность определять помехи в системе здания, которые могут быть визуально представлены. Например, воздухораспределительный канал физически мешает бетонной балке.

Следующие ниже тематические исследования документируют внедрение ВМ в два разных типа коммерческих проектов. Также обсуждаются конкретные примеры использования ВМ, облегчающие координацию МЕР в модульном строительстве. Имя проекта и имя

владельцев анонимны в целях конфиденциальности. Руководителем строительства была компания Rogers Builders со штаб-квартирой в Шарлотте, Северная Каролина. Компания имеет более 350 сотрудников и входит в число 100 лучших фирм по управлению рисками по стране по версии Engineering News Record (ENR) и в топ-10 генеральных подрядчиков здравоохранения по версии Modern Healthcare за последние 10 лет подряд. Компания внедрила систему BIM для каждого проекта, без дополнительных затрат со стороны владельца. Rogers Builders утверждает, что стоимость разработки и обслуживания модели BIM с использованием собственных ресурсов контролируется на уровне 0,1% от общей стоимости проекта.

Пример 1: Проект развития здравоохранения, Шарлотт, Северная Каролина, США.

Объем проекта: 44 миллиона долларов, 10219.33 м², проект развития сферы здравоохранения.

Модульная конструкция: сборные бетонные панели используются для плит перекрытия.

Стоимость внедрения BIM: 44000 долларов США.

Экономия на внедрении BIM: 220 000 долларов США

Платформа BIM: Naviswork.

В этом проекте BIM модель содержит архитектуру, конструктив и системы MEP. Он был разработан, чтобы предоставить динамическую платформу для междисциплинарного сотрудничества.

На протяжении всего этапа управления проектом Roger Builders использовала модели BIM для проектирования затрат, выкупа субподрядчиков, координации MEP и обнаружения конфликтов. Конкретные преимущества, определенные с использованием модели BIM в этом проекте, включают:

- 1) четко определенный объем работ субподрядчика;
- 2) автоматическое извлечение количества конструкций и систем MEP;
- 3) упрощение создание чертежей конструкций и систем MEP;
- 4) выявление конфликтов между MEP и конструктивными системами до изготовления.

Пример 2: Проект средней школы, Гастония, Северная Каролина, США Объем проекта: \$ 38 миллионов, проект средней школы 20438.67 м² Модульная конструкция.

Способы доставки: Дизайн-Сборка Стоимость внедрения BIM: 38000 долларов США.

Платформа BIM: NavisworkTM

Комплексная BIM-модель с пересекающейся архитектурной и структурной моделью, инженерными сетями была создана специалистами

Rogers Builders на этапе проектирования проекта, BIM-модель широко использовалась для координации проектирования, уточнения объема работ субподрядчиков, проектирования затрат, координации МЕР и последовательности проектов.

Все системы МЕР были выполнены через платформы BIM. Значительно удобнее иметь полностью интегрированную архитектуру, структуру и системы МЕР в одном 3D-файле, что снижает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором, и обеспечивает визуальную проверку на наличие затруднение для обнаружения ошибок.

В результате исследования технологии BIM в модульном строительстве имеет ряд преимуществ, такие как упрощение процесса планирования, проектирования, разработки чертежей. Также легче выявить физические конфликты между конструкцией, механическими, электрическими и водопроводными системами (МЕР) на раннем этапе.

Список литературы

[1] Чепаченко Н.В. Методологические аспекты исследования потенциала роста строительных организаций. / Н.В. Чепаченко, И.В. Федосеев, М.И. Юденко. // Экономика строительства. – 2018. № 5 (53). 14-24 с.

[2] Езекий С.М. Тенденции развития BIM-технологий. / С.М. Езекий. // 4-я Междунар. научн. конф. перспективных разработок молодых ученых. – Курск: Изд-во Юго-Западного гос. ун-та, 2019. 139-141 с.

[3] Байбурин А.Х. Применение цифровых технологий в строительстве. / А.Х. Байбурин, И.В. Конарин. – Челябинск: Библиотека А. Миллера, 2020. 167 с.

[4] Применение BIM-технологий при реставрации зданий. / А.П. Пустовгар, Ч. Жунжун, Ю. Вэньсэн, А.О. Адамцевич. // Промышленное и гражданское строительство. – 2020. № 6. 42-48 с.

[5] Шарманов В.В. Методика оценки факторов достижения безопасности на строительной площадке на основе информационного моделирования. // Академический вестник Урал-НИИпроект РААСН. – 2017. № 3 (34). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-faktorov-dostizheniyabczopasnosti-na-stroitelnoy-ploschadke-na-osnovc-informatsionnogo-modelirovaniya>. (дата обращения: 01.05.2021).

[6] Яковлева С.А. Преимущества и недостатки использования BIM при проектировании. / С.А. Яковлева. // StudArctic forum. – 2017. Вып. 3 (7). 1-5 с.

[7] Мухаметзянов З.Р. Формирование организационно-технологических решений при строительстве отраслевых комплексов. / З.Р. Мухаметзянов,

П.П. Олейник. // Промышленное и гражданское строительство. – 2019. № 11. 35-41 с.

[8] Мухаметзянов З.Р. Разработка организационных решений на основе технологического взаимодействия между строительными работами и процессами. / З.Р. Мухаметзянов, Р.В. Разяпов. // Научный журнал строительства и архитектуры. – 2018. № 1(49). 65-71 с.

[9] Мухаметзянов З.Р. Классификация комбинаций технологически взаимосвязанных строительных процессов, используемых при строительстве объекта. / З.Р. Мухаметзянов, Р.В. Разяпов. // Промышленное и гражданское строительство. – 2017. № 10. 72-77 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Chepachenko N.V. Methodological aspects of the study of the growth potential of construction organizations. / N.V. Chepachenko, I. V. Fedoseev, M.I. Yudenko. // Construction Economics. – 2018. No. 5 (53). 14-24 p.

[2] Yezekyan S.M. Development trends of BIM-technologies. / S.M. Yezekyan. // 4th Int. scientific. conf. promising developments of young scientists. – Kursk: Publishing house of the South-West state. University, 2019. 139-141 p.

[3] Bayburin A.Kh. Application of digital technologies in construction. / A. Kh. Bayburin, I. V. Konarin. – Chelyabinsk: A. Miller Library, 2020. 167 p.

[4] Application of BIM-technologies in the restoration of buildings. / A.P. Pustovgar, Ch. Rongrong, Yu. Wensen, A.O. Adamtsevich. // Industrial and civil construction. – 2020. No. 6. 42-48 p.

[5] Sharmanov V.V. Methodology for assessing the factors of achieving safety at a construction site based on information modeling. // Academic Bulletin Ural-NIIproekt RAASN. – 2017. No. 3 (34). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-faktorov-dostizheniyabczopasnosti-na-stroitelnoy-ploschadke-na-osnovc-informatsionnogo-modelirovaniya>. (date of access: 01.05.2021).

[6] Yakovleva S.A. Advantages and disadvantages of using BIM in design. / S.A. Yakovleva. // StudArctic forum. – 2017. Issue. 3 (7). 1-5 p.

[7] Mukhametzyanov Z.R. Formation of organizational and technological solutions in the construction of industrial complexes. / Z.R. Mukhametzyanov, P.P. Oleinik. // Industrial and civil construction. – 2019. No. 11. 35-41 p.

[8] Mukhametzyanov Z.R. Development of organizational solutions based on technological interaction between construction works and processes. / Z.R. Mukhametzyanov, R.V. Razyapov. // Scientific journal of construction and architecture. – 2018. No. 1 (49). 65-71 p.

[9] Mukhametzyanov Z.R. Classification of combinations of technologically interrelated construction processes used in the construction of an object. / Z.R.

Mukhametzyanov, R.V. Razyapov. // Industrial and civil construction. – 2017. No. 10. 72-77 p.

© С.В. Панюшин, 2021

Поступила в редакцию 21.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Панюшин С.В. Применение современных технологий проведения для строительно-монтажных работ // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 270-279. URL: <https://ip-journal.ru/>